

El tecnooptimismo de Ray Kurzweil: una reflexión crítica sobre sus implicaciones antropológicas

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo expone y analiza críticamente algunas de las principales ideas del tecnooptimismo de Ray Kurzweil a partir de una entrevista divulgativa. En concreto, se abordan cuestiones como la prolongación indefinida de la vida, la integración del cerebro con la tecnología, el almacenamiento de la información mental, la recreación digital de personas y la transformación biotecnológica del cuerpo humano. A partir de estas propuestas, se plantean diversos problemas relacionados con la identidad personal, la libertad, la desigualdad y la propia comprensión de lo humano. El objetivo es ofrecer una reflexión crítica que permita valorar tanto el alcance como los límites de este tipo de planteamientos.

Palabras clave: Transhumanismo; Kurzweil; Antropología filosófica; Identidad; Tecnología.

1. Tesis principales

- Según Kurzweil, gracias a los avances tecnocientíficos, lograremos alargar la vida humana como nunca antes. Si esto ya es algo real en la actualidad, se llegará a hacer la existencia humana prácticamente indefinida por medio de la compensación tecnológica de la degradación natural a la que estamos sometidos.
- Asimismo, sostiene la que, gracias a la nanotecnología, se conseguirá vincular el cerebro al mundo virtual de forma remota. Similar a como está conectado hoy en día un teléfono inteligente.
- Otra de las ideas claves es una apuesta por el almacenaje ilimitado de información cerebral. Esta idea parte de una concepción positiva de toda la información que procesa nuestro cerebro, la cual determinaría quiénes somos. Gracias al avance tecnológico no perderemos ningún dato relevante, sino que podemos almacenarlo directamente en la nube y superar nuestras limitaciones cerebrales.
- Siguiendo con la importancia de la información, se adentra en los niveles genéticos. Nuestro ADN, básicamente, es información. Gracias a la unificación de la información cerebral y la genética, podremos reproducir un avatar digital de las personas que ya no se encuentran con nosotros. Para esto será necesario toda la información posible, es por esto que cuanto más información tengamos de la persona que pretendemos replicar, más exacta o realista será este avatar digital.
- La última idea fundamental está vinculada a la reproducción de los órganos humanos elementales para la vida. No se trata solo de una pierna o brazo biomecánico, sino de la creación órganos más complejos como pulmones, corazones, riñones, etc. con la posibilidad de implantarlo directamente en las personas y no como algo externo y ajeno al individuo. Esto permitirá combatir de forma más efectiva ciertas enfermedades, dar mayor calidad de vida e incluso prevenir la muerte.

2. Análisis crítico

Respecto a la primera propuesta de alargar la vida humana de manera indefinida, aunque esto no implique inmortalidad, creo que los medios para hacerlo no son lo más

preocupante. Este tipo de ideas parte de una concepción muy positiva del humano o, en el mejor de los casos, sesgada de la realidad en general. Si el ser humano viviera, por ejemplo, 500 años, en esos años pasarían muchas cosas. No olvidemos que la realidad nos revela la ambivalencia de nuestra naturaleza. Hacemos cosas extraordinarias; empatizamos, cuidamos, amamos, etc. Pero, también podemos ser los monstruos más crueles en el planeta. Todo esto en un transcurso muy breve de tiempo que llamamos vida. Imaginemos por un momento la magnitud del impacto si multiplicamos la duración de la vida por cinco o diez. ¿Será la mejor opción vivir mucho más o, por el contrario, haremos del mundo algo peor? Es decir, sopesar las consecuencias de ello.

Por ejemplo, pensemos en las condenas penitenciarias. Estas no serían tan disuasorias o habría que aumentarlas de forma proporcional a la duración de la vida. Si optamos por esto último, puede que el propio sistema penitenciario colapse. Asimismo, no olvidemos que esa prolongación de la vida, sería aplicable también a los tiranos de la historia. Por otro lado, si viviendo una media de ochentas años, hay un conflicto por los recursos naturales, ¿qué pasaría si viviéramos todos unos quinientos años? Pero, es más, no se ha pensado en quién tendría acceso a esa prolongación de la vida. ¿Serían todas las personas o solo unos privilegiados? Creo que pensar que esto sería algo realizable para todos los mortales es un idealismo contrario a la realidad. Si es ahora y la media de vida no es igual para todos debido a las desigualdades e injusticias sociales, ¿cómo vamos a pensar que semejante avance sí va a llegar para todos?

En relación a la segunda idea, a fin de cuentas es una suerte de evolución de lo que hoy ya hacemos con el móvil como bien dice Kurzweil, pero este no repara en ciertos peligros que ya vivimos en la actualidad. Por ejemplo, la vulnerabilidad de la intimidad, la colonización de nuestra mente, el consecuente control, manipulación, vulneración de los derechos fundamentales en relación a nuestros datos, etc. Todo esto es algo que pasa hoy con los distintos avances digitales y tecnológicos. El algoritmo nos conoce mejor que nosotros mismo o puede incluso que lo que deseamos sea a causa de la influencia del algoritmo que es aún más preocupante. Todo esto a pesar de que existe una clara separación entre el mundo digital y el humano, ¿qué pasaría cuando integráramos por completo esa dimensión digital a nuestra realidad biológica o física? ¿Acaso no seríamos más vulnerables a estas tensiones éticas? Además, esto no garantiza que nuestra existencia vaya a ser mejor, de hecho, puede ser todo lo contrario. Hoy, la mayoría de personas, por ejemplo, en occidente, tienen acceso a una basta cantidad de información a través de

dispositivos. Ahora bien, estos dispositivos no siempre se usan de la forma más provechosa. Por el contrario, en la mayoría de personas la exposición a esa realidad virtual redundaría en una merma de otras capacidades cognitivas como la argumentación, la concentración, etc. Esto no es una simple opinión fundada, sino una realidad basada en estudios de campo. No pretendo demonizar la digitalización ni la tecnología. De hecho, pienso que es un gran avance, pero pienso que antes de seguir avanzando es preciso una pedagogía general sobre el uso correcto de las mismas. Con esto tampoco desdeño el uso recreativo de las tecnologías, pero sí el uso responsable que redunde en un beneficio del consumidor y no en un perjuicio como ya sucede con las relaciones sociales físicas.

La tercera idea relacionada con la posibilidad de guardar todos nuestros recuerdos e incluso información genética, esto es algo que se presenta como positivo, pero porque no se considera la realidad neurológica, psicológica e incluso existencial del humano. Kurzweil no repara en que nuestro cerebro olvida, excluye, elude y reprime cierta información por cuestiones prácticas. Es cierto que no se habla de que todos los recuerdos los tengamos en el cerebro, pero igualmente estarán disponibles en la nube. Esto será una tentación difícil de resistir para cualquiera. El asunto es, ¿hasta qué punto nos beneficiará poder recordar todo lo que hemos vivido? ¿Será esto bueno o generará unas crisis psicológicas y existenciales de las cuales nos estaba librando nuestro propio cerebro? Además, se parte de que nuestra identidad se fundamenta en la memoria, al tener acceso a todos nuestros recuerdos, nuestra memoria sería más completa y nuestra identidad más sólida. Pero la identidad humana en este sentido queda reducida a lo que vivimos en el pasado, algo fijo por así decirlo. No hay posibilidad de borrón y cuenta nueva como el que dice. Puede que todo eso nos condicione hasta hacer que perdamos nuestra libertad.

La cuarta idea, aunque bastante sugerente y esperanzadora para aquellos que perdamos algún ser querido, que supongo que seremos la mayoría, no deja de ser igualmente problemática. Pensemos en las redes sociales en la actualidad y la cantidad ingente de información que hay sobre nosotros en internet. Aquí hay un conflicto ilustrativo relacionado con la idea de Kurzweil. Cuando una persona fallece, parece ser que las mismas redes sociales disponen de mecanismos para saber si esa persona ha muerto, ya sea por publicaciones de terceros, porque no se accede a la cuenta, etc. El caso es que esa red sigue abierta y —en ocasiones— la misma empresa la cambia por una cuenta conmemorativa del difunto. Así es, no la cierra, no elimina sus datos, sino que los sigue usando después de muerto y sigue lucrándose con ellos. El derecho a dejar de existir

desaparece, al menos en el mundo virtual. Esa información, en muchas ocasiones no la pueden controlar ni los más allegados, sino que pasa a disposición de personas totalmente ajenas. Imaginemos el alcance que puede tener recopilar información de forma premeditada para traspasar el límite de la finitud. No solo sobre las personas que mueren y su derecho al olvido, sino también sobre los seres queridos que se quedan anclados a una realidad virtual que replica una realidad tangible inexistente. Es más, volvemos al problema de que, a mayor cesión de derechos, más peligro y vulnerabilidad existe. Se podría incluso suplantar identidades de personas ya fallecidas por medio del hackeo sistemáticos. Ahora bien, todo esto no quiere decir que no sea algo gratificante poder comunicarte con una parte de esa persona que nos falta, pero de nuevo, estamos hablando de algo que aún no hemos experimentado, que es contrario a nuestra propia ontología y no sabemos cómo nos afectaría.

La última idea sobre la fabricación de cualquier órgano humano para la posterior implantación, pienso que no presenta muchas dificultades. A todas luces parece algo sensato y correcto. Aquí sí entramos directamente en mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de patología. Pensemos en una persona con cáncer hígado con lesiones irreversibles y que se pueda fabricar e implantar un hígado artificial para que esta persona no solamente no muera, sino que tenga vida normal. El problema creo que tendría más relación con la accesibilidad de este tipo de tratamientos que con los tratamientos en sí.

Referencias:

Vodafone's Future is Exciting (2015). Ray Kurzweil: *"In 20 years we will extend our life expectancy indefinitely"*. [Archivo de video]. YouTube. https://youtu.be/XjFw4d_MIMc.